

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15062492>

XIX-XX ASRLARDA XORAZM KULOLCHILIGI TARIXI

Maylieva Shahlo Xudoyberganovna

Ichan-Qal'a davlat muzey-qo'riqxonasi ilmiy xodimi.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada XIX-XX asrlarda Xorazmda kulolchilik rivojlanishi uning yirik namoyandalari, shuningdek Xorazm kulochiligining o'ziga xosligi to'g'risida ma'lumotlar beriladi.

***Kalit so'zlar:** Bolta Vaisov, Muhammad Amin Muhammad Rahimov, Ollanazar Sa'dullaev, sopol, Bahodir Otajonov, Odilbek Rahimov, Avaz duvnaq.*

HISTORY OF KHOREZM POTTERY IN THE 19TH-20TH CENTURIES.

ANNOTATION

This article provides information about the development of pottery in Khorezm in the 19th-20th centuries, its major representatives, as well as the uniqueness of Khorezm pottery.

***Keywords:** Bolta Vaisov, Muhammad Amin Muhammad Rahimov, Ollanazar Sa'dullaev, sopol, Bahodir Otajonov, Odilbek Rahimov, Avaz duvnaq.*

Kulolchilik insonning eng qadimiy hamda navqiron kasbi bo'lib, kulolchilik bilan dunyodagi barcha xalqlar shug'ullanadi. Kulolchilikda asosiy xom-ashyo tuproq bo'lib, tuproq jahonning hamma yerida bo'lgani uchun kulolchilik butun dunyoga keng tarqalgan hunardir.

Jumladan, Xorazm kulolchiligi ham uzoq tarixga, ajoyib an'analar, shakl, mazmun, ijodiy jarayon va o'ziga xos uslubga ega. Qora loy ezgulik, sahovat va halollik timsolidir. Qadimdan kundalik turmushd foydalanish uchun loydan piyola, lagan, tovoq, ko'za, tandir, kosa, tog'ora, xum va har xil o'yinchoqlar, qurilish materiallari ishlangan. Bunda maxsus tuproqni qattiq qizdirganda toshsimon bo'lib pishishini, undan har xil idishlar tayyorlash mumkinligini odamlar qadim-qadimdan bilishgan. Dastlab bu hunar bilan ayollar shug'ullanishgan, miloddan avvalgi uch minginchi yillarning boshlarida kulolchilik charxi ixtiro qilingan va shundan keyin bu hunar bilan erkaklar shug'ullana boshlagan.

Neolit davrida idishlarning taglari uchli qilib tayyorlanib yerga sanchib qo'yilgan. VIII-XII asrlarda Xorazm diyorida madaniyat, hunarmandchilik, savdo rivoj topdi. Bu o'z navbatida turmushda ishlatiladigan sopol buyumlarni tuzatish va uni boshqa narsaga almashtirish yoki sotishni keltirib chiqargan. Odamlar islomdan oldingi ko'pxudolik davrida xudolarning tasvirini loydan yasab, ularni ibodatxonalar mehrobiga qo'yib, unga sig'inganlar.

Natijada, naqqoshlar yaratgan buyumlarida yasagan naqshlari gullardan, o'simliklardan iborat bo'ldi. IX-X asrga kelganda pishgan g'ishtlarni sirlab, chiroyli koshin plitkalar bilan imoratlarning devorlarini bezash urfga kirdi. Keyinchalik bu ranglangan g'ishtlarga gul-naqqoshlar chizish yo'lga qo'yilib me'morchilikning ajralmas qismiga aylantirildi.

XIII asrga kelib mo'g'ullar bosqinchiligi natijasida butun Markaziy Osiyo yong'in ostida qoldi. Oqibatda iqtisodiyot, madaniyat hunarmandchilikka putur yetdi. Bu hol kulolchilik san'atiga ham ta'sir etdi. XIII asr oxiri va XIV asrda Xorazm koshinpazlik san'ati o'zining sifati va badiiy jihozlanishi bilan yuksaklikka chiqqan edi. Shu davrda mashhur go'zal, nafis saroylar, maqbaralar bunyod etildi.

XIX asr oxiri XX asr boshlarida Markaziy Osiyo xalqlari o'rtasida kulolchilik juda keng rivojlanib, kulolchilik markazlari paydo bo'ldi. Sopol buyumlarni sirlab bezashning o'ziga xos uslublari vujudga keldi.

Kulolchilik mahsulotlarining eng chiroyli va mashhur bo'lgani imoratlarga bezak berishda ishlatilgan koshinlar bo'ldi. Xonlik davrida naqqosh bo'lib, katta me'moriy qurilishlarda ishtirok etgan xalq rassomi Abdulla Boltaev (1890-1966) loydan koshin tayyorlash jarayonini "ustalardan usta Bolta Vaisov, Muhammad Amin Muhammad Rahimovlar birlan 1935-yil 15-noyabrda birgalikda suhbatlashib men olardin koshin ishlashda bo'lg'an qoida tartiblarni so'rag'anda, bu ikki ustamni so'zlagan so'zlarini yozib esdalik qilib, yozib qoldirg'an tarixiy so'zlarim ushbulardin iboratdur" – deb quyidagilarni keltiradi.

"Koshin uchun karbich qilishg'a Xiva rayon Avaz duvnaq (shahardan 3-4 km. Shimoliy-g'arbdagi qishloq) degan yerdan kesak, yaxshi tufroq olib keladilar. Bu kesaklarni to'qmoq bilan tuyib g'alvirdan elab, birinchi chuqoloq oxurg'a (xandak) solib, ustiga suv quyib bir sutka ezib qo'yiladi. Loy bo'lgandan keyin 2-oxurg'a olib uch martaba oyoq bilan yaxshilab bosqilab muloyim qiladi. To'rt aroba kesakka to'rt kilo pichan to'zg'oqi ham bir aroba qizil qum chahgasi qo'shulub, yanada uch martaba bosqiladi. (A.Boltaev bu tenglikni 1952-yilda yozgan daftarida loyga 25% qumchaga, 10% yakan to'zg'oqi qo'shib, ikki odam oyoqi bilan tepkilab pishiradi, -deb yozgan). Loy yaxshi pishgandan keyin qolib bilan yupqa etib karbich quyadi. Quyoshda karbich qurigandan keyin karbichni to'rt atrofini pichoq bilan to'g'ri reyka tutib yo'nib yana karbichni quyoshda qo'yib quritadi. So'ngra, marmar toshni ustiga qum barxan ustiga to'plangan chahgani yirik donachalaridan qo'yib, uni ustida karbichni yuzasi ishqalanib, sayqallanadi. Keyin karbichni qolg'an kamchiliklarini yo'qotish uchun hamda yuziga berilajak rangni mahkam tutishi uchun karbichni yuziga izg'or dasmol uriladi (namlangan dag'al latta ishqalanadi).

Shundan keyin karvichni yuziga dog' doshini mayda un qilib bug'doy yoki jugari (sorgo) unidan andak qo'shib surtiladi. Rang va naqshlar berilgan karbich xumbuzda pishiriladi. Bu xumbuzg'a yonadurg'on o'tun qumdag'i yovshon (1 metrcha balandlikda o'sadigan cho'l o'simligi) bo'lishi lozim. Bu yovshon ham qurug' bo'lishi shartdur. Bu xumbuzg'a bir sutka yovshon yoqqandan so'ng koshin pishgan, pishmaganini bilish uchun bir kichik karbichga koshin rang berib uni bir xalqa temurga

band etib, xumbuzda koshinlar bilan birlikda pishiradilar. Xumbuzdag'i koshinlarni yaxshi va yomon, pishgan va pishmaganligini aniqlab bilish uchun xumbuzni ustidag'i bir kichik teshikni ochib bir yo'g'on sim bilan mazkur tajriba uchun qo'yilgan karbichni olib ko'radi. Ko'rsa andak pishmagan yoki, o'z miqdorida pishgan ko'rinadi. Pishmagan bo'lsa yana yarim soatdek yoqadi, pishgan bo'lsa o't yoqishni to'xtatadi. Agar xumbuzg'a o'z miqdorida o't yonmasa koshin brak (yaroqsiz) bo'lib chiqadi. Besh minut ziyod yonsa koshindag'i naqshlar yurub bir-birisig'a suyulib naqsh buziladi. Agarda o't besh minut kam yonsa koshin ustidagi naqshlar tund bo'lib, qaro bo'lib qoladi. Shuning uchun bu koshin pishiruvchi va o't yoqadurg'an dilkor usta ko'p tajribali va usta bo'lishi shartdur".

XIX asrda Xorazmda koshinpazlik rivojlandi, maqbara va saroylar koshinlar bilan bezatildi.

"Ichon-Qal'a" davlat muzey-qo'riqxonasining Xorazm amaliy san'ati bo'limida shunday noyob, nodir, bebaho san'at asarlari namoyishga qo'yilganki, tomosha qilgan sari insonning zavqi oshadi. Ular haqidagi ma'lumotlar bilan tanishgach esa yanada qiziqishingiz ortadi.

Xorazmda kulolchilik bilan band bo'lgan ustalarning soni ko'p bo'lib, ular asosan oilaviy ustalar edilar. Hunar otadan-bolaga, avloddan avlodga o'tib takomillashib keldi. Ammo, bu ustalarning ishi XX asrning ikkinchi yarmiga kelib kasodga uchradi, koshinpazlik umuman tugatildi. Ish shu darajaga borib yetdi-ki, koshin pishirish texnologiyasi tamoman unutildi. Me'moriy yodgorliklardagi ta'mirtalab bo'lgan joylar uchun bu mahsulot yetishmadi.

Mustaqillikdan keyin me'moriy obidalarni ta'mirlashga e'tibor kuchaytirilib, unut bo'lgan koshinpazlik hunari qayta tiklandi.

Kulolchilik hunarini rivojlantirish, koshinpazlik san'atini qayta tiklash yo'lida olib borgan ishlari uchun Ollanazar Sa'dullaev "O'zbekiston Respublikasi xalq ustasi" unvoni, "Shuhrat" medali sohibi, Prezident sovrini "Spark" avtomobilining egasiga aylandi.

Bu ustaning avlod shogirdlaridan yetuk koshinpaz bo'lib yetishgan O'zbekiston Badiiy Akademiyasi a'zosi Bahodir Otajonov, Odilbek Rahimovlar kulollarning o'ninchi avlodidir. Bir qancha tarixiy me'moriy obidalarni, ko'p qavatli binolarni koshin bilan bezashda samarali mehnat qilib kelayotgan Bahodir ustaning farzandi Yashinbek Kamoliddin Behzod nomidagi rassomchilik va dizayn oliygohini tugallab, hozirda otasining hunarini davom qildirib kelmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Азимов.И. Ўзбекистон нақшу нигорлари.Тошкент 1987 й.
2. Худайберганов.К.Хива Тошкент 2012й.
3. Болтаев А. Хива архитектура қоидалари. Қўлёзма, 88 дафтар.
4. Л.Ф.Акунова, С.З.Приблуда. Материаловедение и технология производства художественных керамических изделий. — М.: «Высшая школа», 1979 г.
5. И.Азимов. Узбекистан нақшу нигорлари. Т. 1987 г.
6. А.Бердиев Приготовление керамических изделий. VI.: 1981 г.
7. А.И.Миклашевский, Технология художественной керамики. М. Л.: 1971